

УДК 616.314-08

DOI 10.5281/zenodo.17934656

Научная статья

**ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ I-III ПОКОЛЕНИЯ В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПАРАТОВ
ЦЕФАЛЕКСИН, ЦЕФУРОКСИМ И ЦЕФТАЗИДИМ)**

**APPLICATION OF I TO III GENERATION CEPHALOSPORINS IN
DENTAL PRACTICE (EXEMPLIFIED BY CEFALEXIN, CEFUROXIME,
AND CEFTAZIDIME)**

ОВЧИННИКОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
старший преподаватель,
Уральский государственный медицинский университет.

OVCHINNIKOVA YANA VLADIMIROVNA,
Ural State Medical University.
FERTIKOVA NATALYA SERGEYEVNA,
Senior Lecturer,
Ural State Medical University.

В статье рассматривается проблема рационального применения цефалоспоринов различных поколений в стоматологической практике. При системном анализе научной литературы и клинических данных рассмотрено дифференцированное влияние Цефалексина, Цефутоксима, Цефтазидима на микробиоту ротовой полости. Влияние на микробиом полости рта коррелирует с шириной спектра: от умеренно-селективного подавления грамположительных кокков (цефалексин) до выраженного дисбиоза с риском кандидоза и суперинфекций (цефтазидим). По результатам сделана сводная таблица использования данных антибиотиков при бактериальных итамах и отмечена необходимость дифференцированного подхода к антимикробной терапии для минимизации рисков развития антибиотикорезистентности.

This article examines the rational use of different generations of cephalosporins in dental practice. A systematic analysis of scientific literature and clinical data examines the differential effects of Cephalexin, Cefuroxime, and Cefprozil on the oral microbiota. The effects on the oral microbiome correlate with the breadth of their spectrum: from moderately selective suppression of Gram-positive cocci (cephalexin) to severe dysbiosis with a risk of candidiasis and superinfections (cefprozil). Based on the results, a summary table of the use of these antibiotics for bacterial strains is compiled and the need for a differentiated approach to antimicrobial therapy to minimize the risk of developing antibiotic resistance is highlighted.

Ключевые слова: *цефалоспорины, стоматологическая практика, антимикробная терапия, одонтогенные инфекции, антибиотикорезистентность, микробиота полости рта.*

Key words: *cephalosporins, dental practice, antimicrobial therapy, odontogenic infections, antibiotic resistance, oral microbiota.*

Введение. Цефалоспорины — это β -лактамы антимикробные средства, используемые для терапии разнообразных инфекций, спровоцированных как грамположительными, так и грамотрицательными микробами [24]. Их использование в стоматологии показано высокой эффективностью при лечении глубоких инфекций мягких тканей, периостите, остеомиелите и других заболеваний [5, с. 333]. Однако, несмотря на очевидные достоинства, применение цефалоспоринов влечет за собой появление различных побочных эффектов. К ним относятся вероятность развития реакций гиперчувствительности и перекрестных аллергических реакций с пенициллином, возможное нежелательное влияние на микробиоту ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, а также шанс развития устойчивых штаммов микроорганизмов при неверном назначении [24].

Достижения в создании цефалоспоринов обусловили расширение их противомикробного действия. В то время как первое поколение было весьма активно против грамположительных бактерий, второе и третье стали более действенными против грамотрицательных. Медикаменты IV и V поколений, при их еще более обширном спектре, не так часто используются в стоматологии. Это объясняется тем, что одонтогенные инфекции, как правило, не провоцируются теми высокоустойчивыми больничными штаммами, для борьбы с которыми эти антибиотики созданы [5, с. 333].

Материалы и методы.

В рамках данного исследования нами проведен анализ фармакологических свойств и клинической эффективности цефалоспоринов I поколения — на примере препарата «Цефалексин», II поколения — лекарственного средства «Цефутоксим» и III поколения — антибиотика «Цефтазидим». Особое внимание отводится их воздействию на состояние ротовой полости и возникновению в ней возможных нежелательных явлений.

Результаты исследования.

Микробиом ротовой полости представляет собой сложный полимикробный комплекс, включающий как грамположительные, так и грамотрицательные микроорганизмы с различными типами дыхания. К его грамположительной аэробной части относятся кокки (*Streptococcus*, *Staphylococcus*), палочки (*Lactobacillus*, *Corynebacterium*) и ветвящиеся формы — *Actinomyces*. Грамположительными анаэробами являются кокки (*Peptostreptococcus*, *Peptococcus*) и палочки (*Bifidobacterium*, *Propionibacterium*). Грамотрицательная доля представлена анаэробными палочками (*Bacteroides*, *Porphyromonas*, *Prevotella*, *Fusobacterium*, *Leptotrichia*) и спирохетами (*Treponema*, *Borrelia*), а также аэробными формами — кокками (*Neisseria*) и спирохетами (*Leptospira*) [19, с. 54].

Устойчивую резидентную микрофлору, обеспечивающую колонизационную резистентность, создают в основном грамположительные комменсалы: стрептококки (*S. salivarius*, *S. sanguis*, *S. mitis*), выступающие факультативными анаэробами, а также анаэробные грамотрицательные кокки рода *Veillonella* и грамположительные дифтероиды (*Corynebacterium*). Так называемая агрессивная микрофлора, связанная с патологическими процессами, содержит грамотрицательные анаэробные палочки (*Bacteroides*), грамположительные ветвящиеся бактерии (*Actinomyces*), а также стрептококки (*S. mutans*) и лактобациллы [18, с. 1–2].

Ключевыми этиологическими факторами одонтогенных инфекций выступают грамотрицательные анаэробы (*Bacteroides*, *Porphyromonas*, *Prevotella*, *Fusobacterium*), грамположительные анаэробные кокки (*Peptococcus*, *Peptostreptococcus*) и актиномицеты. Наряду с ними, *Staphylococcus aureus*, обнаруживаемый как комменсал в ротовой полости у здоровых носителей, может служить инициатором гнойно-воспалительных процессов при снижении местной устойчивости либо нарушении микробного равновесия [1, с. 14]. Кариесогенным потенциалом в первую очередь обладают грамположительные факультативно-анаэробные бакте-

рии, вроде стрептококков (*S. mutans*) а также лактобацилл, способных к интенсивному ацидогенезу и толерантности к невысоким показателям pH [15, с. 55].

Структура цефалоспоринов отличается присутствием двух соединенных циклов: β -лактамного и дигидротиазинового. Как раз эти циклы формируют основное ядро — 7-аминоцефалоспороновую кислоту (7-АЦК), которая является общей для всех членов этого класса антибиотиков [9, с. 102; 11]. Базовые фармакологические различия между поколениями цефалоспоринов задаются изменениями боковых радикалов в позициях С-7 и С-3 этого ядра, которые прямо воздействуют на диапазон антимикробной активности, сопротивляемость к расщеплению β -лактамазами и фармакокинетические свойства.

Структурное многообразие цефалоспоринов [11], представленное на рисунке 1, достигается в основном посредством изменения двух критически важных позиций бициклического ядра. Заместитель R1 в 7-м положении является основным фактором, обуславливающим спектр антибактериальной активности и ее силу. Именно эта часть молекулы напрямую взаимодействует с пенициллин-связывающими белками (ПВБ) бактерий, регулируя аффинность и специфичность связывания.

Помимо этого, R1 формирует стерические и электронные барьеры, улучшающие устойчивость к гидролизу бактериальными β -лактамазами. В свою очередь, заместитель R2 в 3-м положении дигидротиазинового кольца играет ведущую роль в фармакокинетике и фармакодинамике препарата. Изменения в этой позиции влияют на липофильность, что отражается на абсорбции, распределении, прохождении через биологические барьеры и почечной экскреции. R2 также способен модифицировать общую стабильность молекулы в биологических средах, влиять на ее метаболизм (к примеру, скорость деацетилирования) и опосредованно, через конформационные изменения, влиять на итоговую антимикробную активность и профиль резистентности [8].

Рис. 1. Общая формула цефалоспоринов

Ключевой механизм действия цефалоспоринов, как и других β -лактамных антибиотиков, заключается в подавлении синтеза пептидогликана — ключевого компонента бактериальной клеточной стенки. Пептидогликан представляет собой сложную трехмерную структуру, построенную из чередующихся полисахаридных цепей (N-ацетилглюкозамина (GlcNAc) и N-ацетилмурамовой кислоты (MurNAc), связанных β -1,4-гликозидными связями) и коротких пептидных фрагментов. Синтез этих компонентов происходит в цитоплазме бактерии, затем они транспортируются через мембрану и интегрируются в растущую пептидогликановую сеть при участии ферментов, называемых «пенициллинсвязывающими белками» (ПВБ) [26, с. 3].

Предшественник пептидогликана липид II (GlcNAc-MurNAc-пентапептид), синтезированный в цитоплазме, транспортируется через цитоплазматическую мембрану в периплазматическое пространство, где пенициллин-связывающие белки катализируют его полимеризацию в трёхмерную сетчатую структуру. Этот процесс осуществляется в два последовательных ферментативных этапа. На первом этапе, трансгликозилировании, РВР, обладающие гликозилтрансферазной активностью, полимеризуют молекулы липида II, формируя линейные гликановые цепи (β -1,4-связанные чередующиеся остатки N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты). На втором этапе, транспептидации, происходит сшивание соседних гликановых цепей. РВР с транспептидазной активностью расщепляют пептидную связь между четвёртым и пятым остатками D-аланина (D-Ala—D-Ala) в пентапептидном хвосте донорной цепи и образуют новую амидную связь между карбоксильной группой D-Ala донора и свободной аминогруппой третьего остатка (мезо-диаминопимелиновой кислоты или L-лизина) в боковой цепи акцепторной цепи [22].

Именно мембранные ферменты, участвующие в транспептидазной реакции (транспептидазы или карбоксипептидазы), являются непосредственными мишенями для β -лактамных антибиотиков. Цефалоспорины образуют с ПСБ прочную ковалентную связь, что приводит к их инактивации. Результат действия антибиотика определяется тем, какие именно ПСБ будут заблокированы и какова их роль в поддержании жизнеспособности бактерии [25]. Структурная формула пептидогликана [14], а также реакции образования пептидогликана [25] представлены на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рис. 2. Структурная формула пептидогликана

β -лактамазы, ферменты, инактивирующие β -лактамные антибиотики, классифицируются на четыре класса (А, В, С, D) по структуре и механизму действия. Внутри этой молеку-

лярной классификации выделяют клинически значимые группы ферментов по происхождению и спектру активности.

Рис. 3. Реакции образования пептидогликана

Класс А (сериновые β-лактамазы) чувствительны к клавулановой кислоте. Среди них выделяют стафилококковые плазмидные, не влияющие на цефалоспорины, плазмидные БШС (широкого спектра), имеющиеся преимущественно у грамотрицательных бактерий и гидролизующее цефалоспорины I поколений, плазмидные БЛРС (расширенного спектра), действующий на цефалоспорины I-IV поколений, хромосомные, оказывающий влияние на цефалоспорины I-II поколений [3, с. 83].

Класс В (металло-β-лактамазы (NDM-1, IMP-1)), требующие ионов цинка, гидролизуют почти все β-лактамы, включая карбапенемы. Устойчивы к стандартным ингибиторам, подавляются только хелаторами (ЭДТА) [6, с. 85].

Класс С (сериновые β-лактамазы, цефалоспориназы) объединяет хромосомно- или плазмиднокодируемые сериновые β-лактамазы (AmpC). Они проявляют высокую активность в отношении цефалоспоринов I-IV поколений и цефамицинов, обладают природной устойчивостью к ингибированию клавулановой кислотой [2, с. 21-22].

Класс D (сериновые β-лактамазы, оксациллиназы (OXA-23)): сериновые ферменты, оказывающие влияние на карбапенемы и цефалоспорины I-IV поколений. Чувствительность к ингибиторам вариабельна [4, с. 33].

Ферментативная активность сериновых β-лактамаз (классов А, С и D) основана на двухстадийном каталитическом цикле, включающем последовательные реакции ацилирования и деацилирования. На стадии ацилирования нуклеофильный гидроксил каталитического серина (Ser70 в β-лактамазах класса А) атакует электрофильный карбонильный атом углерода β-лактамного кольца антибиотика. Это приводит к раскрытию лактамного цикла и формированию ковалентного ацил-ферментного промежуточного комплекса. Нуклеофильность серинового остатка повышается за счёт его депротонирования под действием сопряжённого основного каталитического центра, роль которого выполняет, например, остаток Lys73.

На последующей стадии деацилирования происходит гидролитическое расщепление ацил-ферментного интермедиата. Молекула воды, активированная в качестве нуклеофила общим основанием (таким как Glu166), атакует карбонильную группу ковалентно связанного субстрата. Это приводит к разрыву ацильной связи, освобождению гидролизованного, неактивного продукта и регенерации свободного каталитического центра фермента [21, с. 402].

Механизм катализа металло-β-лактамаз класса В основан на активации субстрата координированными ионами цинка без образования ковалентного промежуточного фермент-субстратного комплекса. В активном центре фермента один или два иона Zn^{2+} выполняют ключевую роль: они поляризуют карбонильную группу β-лактамного кольца, увеличивая частичный положительный заряд на карбонильном атоме углерода и тем самым повышая его электрофильность. Нуклеофильная атака осуществляется активированной водой (или гидроксид-анионом), координированной с ионом цинка. Образующееся в ходе реакции тетраэдрическое промежуточное переходное состояние стабилизируется за счёт координационных взаимодействий с ионами металла, которые также способствуют последующему разрыву амидной (C–N) связи β-лактамного цикла, приводящему к его необратимому гидролитическому раскрытию и инактивации антибиотика [23]. На рисунке 4 представлены механизмы действия ферментативных β-лактамаз на примере сериновых и металло-β-лактамаз [27].

Рис. 4. Каталитические механизмы β-лактамаз (а — сериновые β-лактамазы; б — металло-β-лактамазы)

Цефалексин относится к цефалоспорином первого поколения. Содержит в положении С-7 относительно простую D-фенилглициновую цепь, что обуславливает его высокую активность в отношении грамположительных кокков, таких как Staphylococcus и Streptococcus spp., но ограничивает действие на грамотрицательную флору (Neisseria, Bacteroides, Fusobacterium и др.). В положении С-3 у него находится метильная группа, что коррелирует с его высокой чувствительностью к гидролизу большинством плазмидных и хромосомных β-лактамаз [16]. Цефалоспорины I поколения являются антибиотиками сравнительно узкого спектра действия, занимая по этому критерию как бы «промежуточное» положение между природными пенициллинами и цефалоспорином 2-го поколения, обладают относительно

низкой антибактериальной активностью [7], структурная формула Цефалексина [10] представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Структурная формула Цефалексина

В стоматологической практике цефалоспорины находят применение при лечении одонтогенных инфекций различной степени тяжести, вызываемых широким спектром бактерий, типичных для полости рта. Цефалексин демонстрирует селективную активность в отношении грамположительной микрофлоры, что обуславливает его назначение при инфекциях мягких тканей челюстно-лицевой области и для профилактики послеоперационных осложнений [5, с. 333].

Его воздействие на микробиоценоз характеризуется умеренной агрессивностью с преимущественным подавлением стрептококков и стафилококков при относительной сохранности грамотрицательных бактерий и анаэробов. Препарат демонстрирует способность купировать такие проявления, как жар, гиперемия и кровоточивость десен, что, в сравнении с цефуроксимом, позволяет предположить его более эффективное воздействие на эрадикацию бактерий, ответственных за системные и локальные воспалительные процессы. Поэтому Цефалексин является препаратом, применяемым в эмпирической терапии неосложненных гнойно-воспалительных процессов, где ведущая этиологическая роль принадлежит чувствительным грамположительным коккам [19, с. 64–66].

Цефуроксим представляет собой β -лактамный антибиотик второго поколения цефалоспоринового ряда, характеризующийся усовершенствованной молекулярной архитектурой. Отличается от Цефалексина наличием в положении С-7 α -метоксииминофуриламиноацетильной группы, обеспечивающей стабильность к действию многих распространённых β -лактамаз (например, TEM-1). Его заместитель в положении С-3 представлен карбаматной группой (-O-CO-NH₂), отраженной на рисунке 6 [13], что улучшает проникновение через бактериальные мембраны. Цефуроксим обладает расширенным спектром антимикробной активности, охватывающим как грамположительные, так и некоторые грамотрицательные микроорганизмы.

Рис. 6. Структурная формула Цефуроксима

Это определяет его применение при смешанных аэробно-анаэробных инфекциях и пародонтитах средней тяжести, где предполагается участие β -лактамазопродуцирующих штаммов (например, при прогрессирующем одонтогенном остеомиелите челюстей, тяжёлых флегмонах, инфекциях на фоне сопутствующей системной патологии). Его применение также оправдано при неэффективности терапии цефалексином или амоксициллином/клавуланатом. Его воздействие на микрофлору отличается средней степенью агрессивности, сопровождаясь частичным подавлением анаэробов и умеренным риском развития кандидозных осложнений [20].

Цефтазидим — цефалоспорин третьего поколения. Характеризуется наиболее сложной структурой, где заместитель в положении С-7 включает аминотиазолилное кольцо и α -карбоксыпроксииминоацетильную группу, а в положении С-3 находится катионная пиридинийметил группа [12], показанные на рисунке 7. Обладает меньшей активностью против большинства грамположительных микроорганизмов, но более выраженной активностью против грамотрицательных бактерий (*Neisseria* spp.), чем цефалоспорины первого и второго поколений.

Рис. 7. Структурная формула Цефтазидима

Обладает высокой устойчивостью к β -лактамазам грамотрицательных бактерий, поэтому обычно эффективен против бактерий, устойчивых к цефалоспорином предыдущих поколений.

Цефтазидим оказывает наиболее выраженное влияние на микроэкологию ротовой полости. Обладая максимально широким спектром действия, включающим грамположительные, грамотрицательные и анаэробные микроорганизмы, он находит применение в рамках терапии тяжёлых, угрожающих прогнозу нозокомиальных (госпитальных) инфекций челюстно-лицевой области, когда стандартные режимы эмпирической и таргетной терапии неэффективны. К числу таких критических клинических ситуаций относятся прогрессирующий остеомиелит челюстей, этиологически связанный с мультирезистентными грамотрицательными возбудителями; тяжёлые и атипичные инфекционные процессы у пациентов с иммуносупрессивным статусом (на фоне химио- или лучевой терапии онкологических заболеваний, трансплантации органов, врождённых или приобретённых иммунодефицитов); раневые инфекционные осложнения после обширных реконструктивных челюстно-лицевых операций, характеризующихся высоким риском контаминации и колонизации синегнойной палочкой (*Pseudomonas aeruginosa*). Использование цефтазидима сопровождается значительным по-

давлением резидентной микрофлоры и высоким риском развития кандидоза и суперинфекций [17].

Суммируя вышеизложенные данные о применении Цефалексина, Цефуросима, Цефтазидима, нами предложена сводная таблица 1, отображающая использование этих антибиотиков в лечении бактериальных штаммов полости рта.

Таблица 1. Использование Цефалексина, Цефуросима, Цефтазидима в лечении бактериальных штаммов полости рта

Бактерия	Класс / Дыхание	Цефалексин (I поколение)	Цефуросим (II поколение)	Цефтазидим (III поколение)
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АЭРОБЫ				
Streptococcus spp. (S. mutans, S. sanguinis)	Грам+ кокки, факультативные анаэробы	+++	+++	++
Staphylococcus aureus (MRSA)	Грам+ кокки	–	–	–
Lactobacillus spp.	Грам+ палочки, факультативные анаэробы	±	±	±
Actinomyces spp.	Грам+ палочки, анаэробы	+	++	++
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АНАЭРОБЫ				
Peptostreptococcus / Peptococcus	Грам+ кокки, анаэробы	+	++	++
Propionibacterium / Bifidobacterium	Грам+ палочки, анаэробы	±	±	±
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АНАЭРОБЫ				
Fusobacterium nucleatum	Грам– палочки, анаэробы	±	++	+++
Prevotella spp., Porphyromonas spp.	Грам– палочки, анаэробы	–	±	+++
Bacteroides fragilis (и группа)	Грам– палочки, анаэробы	–	–	++
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АЭРОБЫ				
Leptospira	Грам– спирохеты, анаэробы	–	–	+++
Pseudomonas aeruginosa	Грам– палочки, аэробы	–	–	+++
Neisseria spp.	Грам– кокки, аэробы	–	+++	+++

Примечания: +++ Высокая активность и надежность препарата; ++ Хорошая/умеренная активность, клинически эффективен; + Умеренная/переменная активность (м. б. недостаточна для монотерапии); ± Слабая или непостоянная активность; – Неактивен или клинически незначимая активность.

Выводы.

Несмотря на эффективность β-лактамов антибиотиков, группы цефалоспоринов, их спектр действия существенно различается между поколениями. Для амбулаторного лечения подтвержденных инфекций, вызванных чувствительными грамположительными кокками,

наиболее целесообразно применять Цефалексин (I поколение). Цефуроксим (II поколение) сохраняет активность против грамположительных бактерий и расширяет возможности лечения смешанных аэробно-анаэробных инфекций челюстно-лицевой области. Цефтазидим (III поколение), обладающий более широким спектром действия против грамотрицательных бактерий, должен назначаться только при наличии веских показаний, например, во избежание осложнений при тяжелых внутрибольничных инфекциях или инфекциях с доказанной резистентностью к другим антибиотикам.

Рациональное применение цефалоспоринов в стоматологии предполагает приоритетное использование препаратов узкого спектра действия, ограничение продолжительности курса терапии, назначение пробиотических средств для коррекции микробиоценоза и обязательный учет данных локальной антибиотикорезистентности, что позволяет повысить эффективность лечения данными антибиотиками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автандилов А.Г., Воронов И.А., Лебеденко И.Ю., Диденко Л.В., Смирнова Т.А., Шевлягина Н.В. Стафилококки в ротовой полости и их роль в биодеструкции съемных неметаллических протезов // Российский стоматологический журнал. 2015. Т. 19. № 1. С. 14–20.
2. Бочарова Ю.А. Молекулярно-генетические механизмы устойчивости *Pseudomonas aeruginosa* к антибиотикам группы карбапенемов: автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва: Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России. 2018. 24 с.
3. Лагун Л.В. В-лактамазы расширенного спектра и их значение в формировании устойчивости возбудителей инфекций мочевыводящих путей к антибактериальным препаратам // Проблемы здоровья и экологии. 2012. Т. 3. № 33. С. 82–88.
4. Лазарева И. В., Агеевец В. А., Ершова Т. А., Зуева Л. П., Гончаров А. Е., Дарьина М. Г., Светличная Ю. С., Усков А. Н., Сидоренко С. В. Распространение и антибактериальная резистентность грамотрицательных бактерий, продуцентов карбапенемаз, в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах Российской Федерации // Антибиотики и химиотерапия. 2016. Т. 61. №11-12. С. 28–38.
5. Немсцверидзе Я.Э., Дербина Л.Р. Цефалоспорины в стоматологии // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2022. №2. С. 332–333.
6. Осипов В.А., Тапальский Д.В., Скленова Е.Ю., Эйдельштейн М.В. Металло-β-лактамазы грамотрицательных бактерий: растущая проблема в мире и в Беларуси // Медицинские новости. 2013. №2. С. 84–88.
7. Савенкова М.С., Притыко А.Г., Гончаков Г.В., Гончакова С.Г., Печникова Ю.В., Саидова Г.Б. Антибактериальная терапия: выбор у детей с расщелиной твердого нёба в предоперационном и постоперационном периодах // Медицинский портал для врачей uMEDp. 2012. URL: https://umedp.ru/articles/antibakterialnaya_terapiya_vybor_u_detey_s_rasshchelinoy_tverdogo_nyeba_v_predoperatsionnom_i_postop.html?sphrase_id=17043268 (дата обращения: 04.12.2025).
8. Сик Бэнг Чан, Хонг Ео Джае, Мин Ву Йонг, Чан Лим Джонг, Хл Йанг Деог, Хо Ким Се, Хун Джеон Джае, Кйеонг Сео Ми, Сик Ким Сам, Хи Ли Тае, Зу Ким Йонг, Сеунг Ох Хун. Производные цефалоспорины и их фармакологически приемлемые нетоксичные соли, физиологически гидролизуемые сложные эфиры, син-изомеры и оптические изомеры и способ их получения // Патент РФ № 508375. 1997. МПК: А61К 31/545.
9. Хейфец Е.В., Панов А.В. Пероральные лекарственные формы на основе цефалоспоринов: преимущества цефиксима в капсульной форме // Антибиотики и Химиотерапия. 2025. Т. 70. № 7-8. С. 101–106. DOI 10/37489/0235-2990-2025-70-7-8-101-106.
10. Цефалексин (Cefalexinum) описание // Регистр лекарственных средств России. URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/cefaleksin-202> (дата обращения: 04.12.2025).
11. Цефалоспорины // Большая российская энциклопедия. URL: <https://old.bigenc.ru/biology/text/4676339> (дата обращения: 04.12.2025).

12. Цефтазидим (Ceftazidimum) описание // Регистр лекарственных средств России. URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/ceftazidim-645> (дата обращения: 04.12.2025).
13. Цефуроксим (Cefuroximum) описание // Регистр лекарственных средств России. URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/cefuroksim-70> (дата обращения: 04.12.2025).
14. Allermann L., Pejtersen J., Gunnarsen L., Poulsen O.M. Building-related symptoms and inflammatory potency of dust from office buildings // *Indoor Air*. 2007. Vol. 17. №6. P. 458–467. DOI 10.1111/j.1600-0668.2007.00493.x.
15. Darout A.I. Oral bacterial interaction in periodontal health and disease // *J Dent Oral Hyg*. 2014. Vol. 6. № 5. P. 51–57. DOI 10.5897/JDOH2014.0127.
16. Dr. Sruthi M., Sarfaroj Khan. How Do First-generation Cephalosporins Work? URL: https://www.rxlist.com/how_do_first-generation_cephalosporins_work/drug-class.htm (дата обращения: 04.12.2025).
17. Dr. Sruthi M., Sarfaroj Khan. How Do Third-generation Cephalosporins Work? URL: https://www.rxlist.com/how_do_third-generation_cephalosporins_work/drug-class.htm (дата обращения: 04.12.2025).
18. Eric S Donkor, Fleischer CN Kotey. Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in the Oral Cavity: Implications for Antibiotic Prophylaxis and Surveillance // *Infectious Diseases: Research and Treatment*. 2020. Vol. 13. P. 1–8. DOI 10.1177/1178633720976581.
19. Karadkhele A. S, Banerjee K., Kakkar A., Shamsi K. A., Bansal D. ect. Effectiveness of Oral Cephalexin-Clavulanic Acid, Cefuroxime, and Amoxicillin-Clavulanic Acid in the Management of Dental Infections: A Real-World, Retrospective, Electronic Medical Record-Based Study in India // *Drugs - Real World Outcomes*. 2024. Vol. 11. P. 53–68. DOI 10.1007/s40801-023-00406-x.
20. Nazneen Memon, Sarfaroj Khan. How Do Second-generation Cephalosporins Work? URL: https://www.rxlist.com/how_do_second-generation_cephalosporins_work/drug-class.htm (дата обращения: 04.12.2025).
21. Nuno T Antunes, Jed F Fisher. Acquired Class D β -Lactamases // *antibiotics*. 2014. Vol. 3. P. 398–434. DOI: 10.3390/antibiotics3030398.
22. Penicillin Binding Protein // *pdb101*. URL: <https://pdb101.rcsb.org/global-health/antimicrobial-resistance/drugs/antibiotics/cell-wall-biosynthesis/penicillin-binding-protein/penicillin-binding-protein> (дата обращения: 04.12.2025).
23. Sara E Boyd, David M Livermore, David C Hooper, William W Hope. Metallo- β -Lactamases: Structure, Function, Epidemiology, Treatment Options, and the Development Pipeline // *Antimicrob Agents Chemother*. 2020. Vol. 64. № 10. DOI 10.1128/aac.00397-20.
24. Toai Bui, Preeti Patel, Charles V. Preuss. Cephalosporins // *National Library of Medicine StatPearls Publishing*. 2024. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551517/> (дата обращения: 04.12.2025).
25. Utsunomiya Hanae, Saiki Nozomi, Kadoguchi Hayato, Fukudome Masaya, Hashimoto Satomi, Ueda Mami, Takechi Katsuaki, Takano Hiroyoshi. Genes encoding lipid II flippase MurJ and peptidoglycan hydrolases are required for chloroplast division in the moss *Physcomitrella patens* // *Plant Molecular Biology*. 2021. Vol. 107. №4-5. P. 405–415. DOI 10.1007/s11103-020-01081-0.
26. Shambhavi Garde, Pavan Kumar Chodiseti, Manjula Reddy. Peptidoglycan: Structure, Synthesis, and Regulation // *EcoSal Plus*. 2021. Vol. 9. № 2. DOI 10.1128/ecosalplus.ESP-0010-2020.
27. Yunjiao He, Jinping Lei, Xuehua Pan, Xuhui Huang, Yanxiang Zhao. The hydrolytic water molecule of Class A β -lactamase relies on the acyl-enzyme intermediate ES* for proper coordination and catalysis // *Scientific reports*. 2020. Vol. 10. 10205. DOI 10.1038/s41598-020-66431-w.

Поступила в редакцию: 08.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Овчинникова Я. В., Фертикова Н. С., 2026.